

ILMIY-TEKNIKA JURNALI

 Farg'ona
Politexnika
Instituti

Scientific - technical journal

Научно-технический журнал
Ферганского
политехнического
института

2023. СПЕЦ. ВЫПУСК № 2

ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН
ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А Ж У Р Н А Л И

2023. СПЕЦ. ВЫПУСК №2

*НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ФерПИ*

*SCIENTIFIC –TECHNICAL
JOURNAL of FerPI*

ФАРҒОНА – 2023

ФарПИ ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТИ

1997 йилдан буён нашр этилади.
Йилига 6 марта чоп қилинади.

ЎзР Олий аттестация комиссияси
Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги
№201/3 қарори билан журнал ОАКнинг
илмий нашрлари рўйхатида киритилган

Бош муҳаррир

Ў.Р. САЛОМОВ

Тахрир хайъати:

Физика-математика фанлари:

1. Вайткус Ю.Ю., академик, ф.-м.ф.д., проф. – Вильнюс, Литва ДУ
2. Тарасенко С.А., ф.-м.ф.д., проф. – С-Пб. ФТИ, РФА
3. Мўминов Р.А., академик, ф.-м.ф.д., проф. – ЎзФА ФТИ
4. Сиддиков Б.М., Prof. of Mathem. – Ferris State University, USA
5. Нуриддинов И., ф.-м.ф.д., проф. – ЎзФА ЯФИ
6. Юлдашев Н.Х., ф.-м.ф.д., проф. – ФарПИ

Механика:

1. Алиматов Б.А., т.ф.д., проф. – Белгород ДТУ, Россия
2. Сиваченко Л.А., академик, д.т.н., проф. – Бел-Рос. Университет, Беларусия
3. Бойбобоев Н., т.ф.д., проф. – НамМҚИ
4. Мамаджанов А.М. т.ф.д., проф. – ТошДТУ
5. Тожиёв Р.Ж., т.ф.д., проф. – ФарПИ
6. Тухтақузиёв А., т.ф.д., проф. – ЎзФА МЭИ
7. Отақулов О.Х., т.ф.н., доц. – ТАТУ ФФ

Қурилиш:

1. Аббасов Ё.С., т.ф.д. – ФарПИ
2. Ақромов Х.А., т.ф.д., проф. – ТошАҚИ
3. Одилхажаяев А.Э., т.ф.д., проф. – ТошТЙТМИ
4. Раззаков С.Ж., т.ф.д., проф. – НамМҚИ
5. Шинкова Н.Б. т.ф.д. проф. – Москва Арх. Инст., Россия

Энергетика, электротехника, электрон қурилмалар ва ахборот технологиялар

1. Арипов Н.М., т.ф.д., проф. – Тошкент ТЙТМИ
2. Хайриддинов Б.Э., т.ф.д., проф. – Қарши ДУ
3. Қасымхонува А.М., т.ф.д., проф. – ФарПИ
4. Расулов А.М., т.ф.д. – ТАТУ ФФ
5. Эргашев С.Ф., т.ф.д. – ФарПИ

Кимёвий технология ва экология

1. Салиханова Д.С., т.ф.д. проф. – ЎзФА УНКИ
2. Ибрагимов А.А., к.ф.д., проф. – ФарДУ
3. Ибрагимов О.О., к.х.ф.д. – ФарПИ
4. Омонов Т.С., ф.-м.ф.д., проф. – Альберта Университети, Эдмонтон, Канада.
5. Хамдамова Ш.Ш., т.ф.д. – ФарПИ
6. Хамроқулов З.А., т.ф.д. – ФарПИ

Ижтимоий-иқтисодий фанлар

1. Ертаев К.Е., и.ф.д, проф. – Тараз ДУ, Қозоғистон
2. Иқромов М.А., и.ф.д., проф. – ТошИУ
3. Искандарова Ш.М., фил.ф.д., проф. – ФарДУ
4. Исманов И.Н., и.ф.д., проф. – ФарПИ
5. Қудбиев Д., и.ф.д., проф. – ФарПИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ФерПИ

Издаётся с 1997 года.
Выходит 6 раз в год.

Постановлением Президиума Высшей
аттестационной комиссии РУз №201/3
от 30 декабря 2013 г. журнал включен в
список научных изданий ВАК.

Главный редактор

У.Р. САЛОМОВ

Редакционная коллегия:

Ё.С. Аббасов, Б.А. Алиматов, Х.А. Ақромов, Н.М. Арипов, Н. Бойбобоев, Ю.Ю. Вайткус, К.Е. Ертаев, А.А. Ибрагимов, О.О. Ибрагимов, М.А. Иқромов, Ш.М. Искандарова, И.Н. Исманов, А.М. Қасымхонува, Д. Қудбиев, А.М. Мамаджанов, Р.А. Муминов, И. Нуриддинов, А.Э. Одилхажаяев, Т.С. Омонов, О.Х. Отақулов, А.М. Расулов, С.Ж. Раззаков, Б. Сиддиков, Л.А. Сиваченко, Д.С. Салиханова, С.А. Тарасенко, Р.Ж. Тожиёв, А.А. Тухтақузиёв, Б.Э. Хайриддинов, Ш.Ш. Хамдамова, З.А. Хамроқулов, Н.Б. Шинкова, С.Ф. Эргашев, Н.Х. Юлдашев (ответственный редактор)

SCIENTIFIC – TECHNICAL JOURNAL of FerPI

It has been published since 1997.
It is printed 6 times a year.

The decision of Presidium of the Supreme
Attestation Committee of the RUz №201/3
from December, 30th, 2013 Journal is included
in the list of scientific editions of the SAC.

Editor-in-chief

O'R. SALOMOV

Editorial board members:

Yo.S. Abbasov, B.A. Alimatov, X.A. Akromov, N.M. Aripov, N. Boyboboiev, Yu.Yu. Vitkus, K.E. Ertaev, A.A. Ibragimov, O.O. Ibragimov, M.A. Ikromov, Sh.M. Iskandarova, I.N. Ismanov, A.M. Kasimahunova, D. Kudbiev, A.M. Mamadjanov, R.A. Muminov, I. Nuritdinov, A.O. Odilxajayev, T.S. Omonov, O.H. Otakulov, A.M. Rasulov, S.J. Razzakov, B. Siddikov, L.A. Sivachenko, D.S. Salikhanova, S.A. Tarasenko, R.J. Tojiev, A.A. Tuxtakuziev, B.E. Hayriddinov, Sh.Sh. Xamdamova, Z.A. Xamroqulov, N.B. Shinkova, S.F. Ergashev, N.Kh.Yuldashev (Executive Editor)

МУНДАРИЖА

Rasulov A.X. Tadqiqot va ishlanmalarda barqarorlikni ta'minlashda sun'iy intellektni qo'llanilishi	192
Zokirov S.I., Raxmatova G.M. Ta'limning zamonaviy muammolari: gibrid ta'lim formatini qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish	197
Xonto'rayev S.I., Nabijonov R.M. Oliy ta'lim muassasalarida web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni barataraf etish	201
Dilshodov A.D., Xayitboyev E.I., Muhammadjonov S.R. Fizika fani bo'yicha talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini oshirishda tracker ilovasidan foydalanish	207
ҚИСҚА ХАБАРЛАР	
Мовлонов П.И. $Cu_{2-x}S-CdS$ гетероўтишнинг энергетик зона диаграммаси	213
Tolipov N.I. Doiraviy sektorda laplas tenglamasi uchun qo'yilgan ichki chegaraviy masala	215
Тулакова С.Р., Рахмонов Т.И. Оптик толада дисперсия	216
Мирзажанов М.А., Абдуллаев Ж.С., Мовлонов П.С. $Cu_{2-x}S - CdS$ гетероструктурали бирикманинг CdS асосин легирлаш хусусияти	220
Хайдаров А.А., Абдурахмонов С.М., Ф.М. Мухтаров Термик ишлов беришни поликапроамид айрим физик-механик хоссаларига таъсири	222
Эргашев С.Ф., Хасанова М.Ю. Куёш термoeлектр генераторининг иссиқлик кабул қилувчи-иссиқлик трубагининг иссиқлик ўтказувчанлигини ҳисоблаш	225
Mirzakarimov B.A., Yuldashev U.J. Bank faoliyati samardorligini oshirishda CRM tizimining o'rni	228
Sabirov S.S., Ibroximova N.P. Radiatsion nuqsonlarning γ -kvanti bilan nurlangan Si <Pt> da toblanish kinetikasi o'rganilgan	231
Zulunov R.M., Kayumov A.M. Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi rollari	233
Husaynova M.M., Lutfiddinov Z.B. Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlarining hozirgi kundagi ahamiyati	237
To'xtasinov D.F., Raxmatov R.R. Elektromobillar va boshqa qurilmalarda akkumulyatorlardan samarali foydalanish tadqiqi	241
Abdullaev T.M., Alimjonova A.Sh. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida quyosh nurlanishidan foydalanish	245
Улжаев Э., Абдулхамидов А.А. Техник ko'rish yordamida paxta butasining kengligini aniqlash va matematik asoslari	248
Abdukadirov A.G. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun eratosfen panjarasidan foydalanishning zamonaviy usullari	252
Muxtarov F.M., Ergashev O.I., Sobirov M.M. Toifalangan ob'ekt uchun yangi yaratilgan axborot xavfsizlik tizimini texnik-tashkil etish va uni taqqoslash	255
Xonto'rayev S.I., Kodirov E.S. Sun'iy neyron tarmoqlari va ularning qo'llanilishi	258
Мамадалиев Н.А. Телевизион tasvirlarni qayta ishlash jarayonida ziddiyatli vaziyatlarni simulyatsiya qilish	262
Носиров Х.Х., Норинов М.У. Телевизион tasvirларга ишлов бериш жараёнидаги вейвлет ўзгартириш усуллари	265
Abdullayev A., Abduxalilov B. Z., Gafurov Yu.I. IT-provayderning xizmatlar portfelini raqobatbordosh boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish usullarining asoslari	268
Burxonova M.M. Noravshan to'plamlar nazariyasi va uni yuzlarni tanib olish sohasida qo'llash masalasi	272
Djalilov M.L., Mirkomilov D.M. Maple dasturi yordamida t'ylqin tenglamasini yechish	275
Райимжонова О.С., Тургунов Б.А. Яримўтказгичларда кластер типдаги бир жинсли эмаслик ҳолатини тадқиқ қилиш	278
Iskandarov U.U. Alesis SR-16 ritm blokining tovush hosil qilishini va uni tuzatish hamda mahalliy sharoitlarda qo'llash jihatlarini tadqiq etish	281
Dalibekov L.R. AFK elementlarini optoelektronikada qo'llanilishini yangi istiqbollari	283
Райимжонова О.С., Тургунов Б.А., Эргашев Ш.У. Юпка пардали оптронлар ва оптоэлектрон қурилманинг самарадорлигини ошириш	286
Abduraxmonov S.M., Tillaboev A.A. Issiqlik bilan ta'minlash qozonlar uchun energiya tejamkor avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini loyixalash va joriy etish	289
Muxtorov F.M., Turdimatov M.M., Mo'minova M.M. Yoshlarni kiberjinoyatlardan ximoyalash va ularni bartaraf etish usullari	292
Кочкорова Г.Д. Дунёни ўзгартирадиган таълим технологиялари	296
Qodirov X.A. Fizika fanining magnetizm bo'limini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish	298
Maniyozov O.A., Bozorqulov A.A. Mulohazalar va matritsalarining o'zoro bog'lanishi	302
Zokirov S.I., Pulatov G'.G. Intensiv bog'larning xosildorligini matematik tahlil qilish tizimi	305
Ergashev S.S. Chegaraviy hisoblash ilovalari uchun chuqur o'rganishda zamonaviy yondashuv	309
Maxmudov N.M., Khoitkulov A.A. Sanoat iqtisodiyotidan raqamli iqtisodiyotga o'tish bosqichlari	312
Муаллифлар диққатига !	316

Adabiyotlar

- [1]. Soatov.Yo.U “Oliy matematika”, T., O‘qituvchi, 3-jild (39). 1996.640b
- [2]. Rajabov F. Oliy matematika. O‘quv qo‘llanma(72), 2007-400b
- [3]. Sh. Xurramov. “Oliy matematika”. 1-2 jild.(18) Toshkent,“Tafakkur” nashriyoti, 2018.-492b.
- [4]. Minorskiy V.P. Oliy matematika masalalari to‘plami. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. (39).1977.-368b
- [5]. T.Dadajonov, M.Muhiddinov “MATLAB asoslari” “Fan nashriyoti” 2008yil 34-37-bet
- [6]. Xudayarov B.A. Matematika. Darslik. 1-qism: Chiziqli algebra va analitik geometriya. O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.(10)2018.-284 bet.

INTENSIV BOG‘LARNING XOSILDORLIGINI MATEMATIK TAHLIL QILISH TIZIMI

S.I. Zokirov, G‘.G. Pulatov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali
e-mail: giyospulatov1987@gmail.com
(*Qabul qilindi 16.02.2023 y.*)

Ushbu maqola intensiv bog‘lardagi xosildorlikni oshirishga qaratilgan. Maqolada xosildorlikni oshirishga ta’sir etuvchi omillarning darajasini aniqlash hamda uni matematik taxlil qilish ko‘rib chiqilgan. Ko‘rib chiqilgan taxlillar asosida yuqori hosildorlikka erishishning optimal variantini taklif etib o‘tilgan. Shuningdek masala bugungi kunda qishloq xo‘jaligi ilmiy tekshirish institutlarining oldiga qo‘yilgan dolzarb muammolardan biri bo‘lib turibti.

Kalit so‘zlar: *Intensiv bog‘dorchilik, Dispersion taxlil, meva-sabzavot mahsulotlari, mevali daraxt Intensiv bog‘dorchilik, Dispersion taxlil, meva-sabzavot mahsulotlari, mevali daraxt.*

Эта статья посвящена повышению продуктивности в интенсивных садах. В статье рассматривается определения уровня факторов, влияющих на повышение производительности труда, и его математический анализ. На основе рассмотренного анализа был предложен оптимальный вариант для достижения высокой производительности. Также этот вопрос является одной из актуальных проблем, стоящих сегодня перед сельскохозяйственными научно-исследовательскими институтами.

Ключевые слова. *Интенсивное садоводство, дисперсионный анализ, плодоовощная продукция, плодородное дерево интенсивное садоводство, дисперсионный анализ, плодоовощная продукция, плодородное дерево.*

This article is about increasing productivity in intensive orchards. The article discusses the definition of the level of factors affecting the increase in labor productivity, and its mathematical analysis. Based on the reviewed analysis, an optimal variant was proposed to achieve high performance. Also, this issue is one of the urgent problems facing agricultural research institutes today.

Keywords. *Intensive gardening, analysis of variance, fruits and vegetables, fruit tree intensive gardening, analysis of variance, fruits and vegetables, fruit tree.*

Mamlakatimizda Prezidentimiz rahnamoligida meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish, ularning sifatini yaxshilash, shuning barobarida, mevali daraxt ko‘chatlari turini ko‘paytirish orqali intensiv bog‘lar barpo etish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma‘ruzasida Yurtboshimiz ta’kidlaganidek, 2010–2014 yillar davomida qariyb 50 ming gektar maydonda yangi bog‘lar, jumladan, 14 ming gektardan ortiq maydonda intensiv bog‘lar, 23 ming gektarda uzumzorlar yaratildi. Intensiv bog‘lar tashkil etish uchun Polsha, Serbiya va boshqa mamlakatlardan mevalarning sarxil navlarining 6 milliondan ziyod ko‘chatlari olib kelindi.

Bunday bog‘larning ko‘plab afzalliklarga ega ekani bugungi kunda amalda namoyon bo‘lmoqda. Misol uchun, oddiy mevali daraxt ekilganidan boshlab dastlabki hosilini berguniga

qadar odatda 4–5 yil o‘tadi. Intensiv bog‘dorchilikda esa daraxt ikkinchi-uchinchi yildayoq hosilga kiradi.

KIRISH.

Intensiv bog‘lardagi xosildorlik va unga ta‘sir etuvchi omillarning ta‘sir darajasini matematik taxlil qilish va taxlil asosida yuqori hosildorlikka erishishning optimal variantini aniqlash bugungi kunda qishloq xo‘jaligi ilmiy tekshirish institutlarining oldiga qo‘yilgan dolzarb muammolardan biridir. Ma‘lumotlarni matematik taxlil qilishning bir necha usullari mavjud bo‘lib, ulardan biri B.A.Dospexovning ma‘lumotlarni qayta ishlashning dispersion taxlil usulidir. Dispersion taxlil usuli xosildorlik variantlar V, tajribalar soni P va umumiy tajriba natijalari X taxlili asosida amalga oshiriladi (1-jadval)ⁱ.

1-jadval.

Tajriba varianti	Takroriy tajribalar natijalari				Variantlar bo‘yicha natijalar yig‘indisi	Variantlar bo‘yicha natijalarning o‘rtacha ko‘rsatkichi
	I	II	III	IV	V	X
Nazorat	20,5	20,2	22	23,3	86	21,5
N-120	34,8	35,1	36,7	37	143,6	35,9
N-120, P ₂ O ₅ -45	36,5	37,4	37,6	38,1	149,6	37,4
N-120, P ₂ O ₅ -90	37,8	38,2	38,9	40,3	155,2	38,8
	129,6	130,9	135,2	138,7	534,4	33,4

Yuqorida berilgan jadvalda variantlar bo‘yicha va tajribalar natijalari bo‘yicha xosildorlik yig‘inidi teng bo‘lishi muxim. Xosildorlik natijasi kiritilgach, ixtiyoriy o‘rtacha xosildorlik qiymati - A ning qiymati aniqlab olinadi. Bu yerda o‘rtacha xosildorlik 30 s/g ga teng.

MASALANING QO‘YILISHI.

Ushbu ma‘lumotlar asosida o‘rtacha xosildorlikka nisbatan farqlarning taqribiy jadvali tuziladi (2-jadval). Ushbu jadvalga variantlar, takroriy tajribalar natijalari va ixtiyoriy o‘rtacha xosildorlikka nisbatan farqlarning kvadrati kiritiladi. Variantlar va tajribalar natijalari kvadrati bir qiymatga ega bo‘lishi kerak.

2-jadval.

Vari-antlar	Ixtiyoriy o‘rtacha xosildorlikka nisbatan farq (X-A)				$\sum V_A$	Farqlarning kvadrati (X-A) ²				$\sum V^2_A$
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	-9,5	-9,8	-8	-6,7	-9,5	-9,8	-8	-6,7	-34	90,25
2	4,8	5,1	6,7	7	4,8	5,1	6,7	7	23,6	23,04
3	6,5	7,4	7,6	8,1	6,5	7,4	7,6	8,1	29,6	42,25
4	7,8	8,2	8,9	10,3	7,8	8,2	8,9	10,3	35,2	60,84
$\sum(\sum V_A)^2=3828,2$										
$\sum P_A$	9,6	10,9	15,2	18,7	$\sum(X-A)$ 54,4	92,2	118,8	231,0	349,7	$\sum(X-A)^2$ 2959,4

$$\sum(\sum P_A)^2=791,7$$

$$\sum(X-A)^2=971,9$$

Keyingi bosqichda dispersion analiz jadvali (3-jadval) tuziladi.

Aniqlilik omili (Korrektiruyushiy faktor) S

$$C = \frac{[\sum(X - A)]^2}{l \cdot n} = \frac{2959,4}{16} = 185$$

Umumiy variatsiyalash (Общее varirovanie) S_U

$$S_U = \sum(X - A)^2 - C = 971,9 - 185 = 786,9$$

Takroriy tajribalar variatsiyasi S_R

$$S_R = \sum(\sum R_A)^2 : l - C = 791,4 - 185 = 12,9$$

Variantlar variatsiyasi S_V

$$S_V = \sum(\sum V_A)^2 : n - C = 3828,2 - 185 = 772,1$$

Tasodifiy variatsiyalash (qoldiq xatoliklar) C_Z

$$C_Z = S_U - (S_R + S_V) = 786,9 - (12,9 + 772,1) = 1,9$$

Rasseivanie ko‘rinishi	Kvadratlar summasi	Erkinlik darajasi qiymati	O‘rtacha kvadrat S ²
Umumiy	786,9	15	
Takrorlash	12,9	3	
Variantlar	772,1	3	257,4
Qoldiq (xatoliklar)	1,9	9	0,21

O‘rtacha xatolik

$$s = \frac{*}{X} = \sqrt{\frac{S^2_Z}{n}} = \sqrt{\frac{0,21}{4}} = 0,22 \text{ ц}$$

Nisbiy o‘rtacha xatolik (tajribaning aniqlilik darajasi)

$$S - \% = \frac{S - x}{x_0} \cdot 100 = \frac{0,22}{33,4} \times 100 = 6,6(7)\%$$

Farq xatoligi

$$S_d = 1,41 S - = 1,41 \times 0,22 = 0,32 \text{ ц}$$

t faktorning qiymati quyidagi jadval asosida aniqlanadi.

Стандартные значения критерия t Стьюдента

Число степеней свободы	Уровень вероятности (значимости)			Число степеней свободы	Уровень вероятности (значимости)		
	0,95 (0,05)	0,99 (0,01)	0,999 (0,001)		0,95 (0,05)	0,99 (0,01)	0,999 (0,001)
1	12,7	63,7	637,0	13	2,2	3,0	4,1
2	4,3	9,9	31,6	14-15	2,1	3,0	4,1
3	3,2	5,8	12,9	16-17	2,1	2,9	4,0
4	2,8	4,6	8,6	18-20	2,1	2,9	3,9
5	2,6	4,0	6,9	21-24	2,1	2,8	3,8
6	2,4	3,7	6,0	25-28	2,1	2,8	3,7
7	2,4	3,5	5,3	29-30	2,0	2,8	3,7
8	2,3	3,4	5,0	31-34	2,0	2,7	3,7
9	2,3	3,3	4,8	35-42	2,0	2,7	3,6
10	2,2	3,2	4,6	43-62	2,0	2,7	3,5
11	2,2	3,1	4,4	63-175	2,0	2,6	3,4
12	2,2	3,1	4,3	176 и больше	2,0	2,6	3,3

Bizning misolda erkinlik darajasi qiymati 9 ga, extimollik darajasi 0,5 ga teng. Demak jadval bo'yicha t ning qiymati 2,3 ga teng.

Bundan minimal farq

$$HCP_{0,05}=(HCP_{0,95})=t_{0,05}S_d=2,3 \times 0,32=0,74 \text{ s.}$$

Variantlar bo'yicha o'rtacha qiymatlar farqi minimal farqga teng yoki undan katta bo'lgan xolda xaqiqiy (ishonchli) farq sifatida qaraladi. Aks xolda bu qiymat noxaqiqiy (ishonchsiz) farq deb olinadi. Bizning xolda minimal farq 0,74 ga teng. Ikki variantning farqi esa (38,8-37,4) – 1,4 s/ga ga teng. Demak natijaviy minimal farq 1,4 s/ga ga teng.

Biz ma'lumotlarni taxlil qilishning B.A.Dospexov tomonidan taklif etilgan dirpersion analiz usulidan foydalanib natija olgan bo'lsak, boshqa usullar orqali ham shunga o'xshash natijalarga erishish mumkin. Lekin xar bir natija bir-biridan ma'lum miqdorda farq qiladi. Shuning uchun iloji boricha tajriba natijalarini bir necha usullar yordamida taxlil qilib, erishilgan natijalarning o'rtachasini xisoblangani ma'qul. Lekin yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, xosildorlikni aniqlashda ma'lumotlarni matematik taxlil qilish turli usullaridan foydalanish ma'lum darajada qiyinchilikni yuzaga keltiradi. Chunki xisob-kitob jarayonlarida inson omilining ishtiroki birinchidan jarayonni sekinlashtirsa, ikkinchidan juz'iy xatoliklar kelib chiqishi extimoldan xoli emas. Shuning uchun ma'lumotlarni matematik taxlil qilish jarayonini zamonaviy dasturlash tillari yordamida avtomatlashtirish maqsadga muvofiq. Matematik taxlilga mo'ljallangan ekspert dasturiy tizimlar o'zining aniq va ishonchli natija berishi bilan muxim ahamiyat kasb etadi. Biz taqdim etayotgan ushbu loyixa quyidagi afzalliklari bilan xisob-kitob jarayonida inson omilining ishtirokini minimal darajaga tushirish lozimligini isbotlaydi:

1. Tajribalar natijalari kompyuter xotirasiga bir marta kiritiladi. Shuning uchun inson omili tomonidan qayta kiritish jarayonidagi xatoliklarning oldi olinadi;
2. Kiritilgan qiymatlar asosida bir vaqtning o'zida bir necha usuldan foydalangan xolda natijalar olish va bu natijalarni o'zaro solishtirish mumkin;
3. Xisob-kitob jarayoni avtomatlashtirilgani sababli bu jarayonga sarflanadigan vaqt minimal darajada bo'ladi;
4. Olingan natijalarni kompyuter xotirasida doimo saqlash, ularni tajriba sanasi yoki tartibi asosida saralash hamda natijalarni turli ko'rinishdagi diagrammalar asosida namoyish qilish mumkin.

Yuqori keltirilgan afzalliklardan biri kiritilgan va olingan natijalarni kompyuter xotirasida doimo saqlash bo'lib, bu maqsadga erishish uchun ixtiyoriy ma'lumotlar omborini boshqarish tizimi (MOBT) va uning imkoniyatlaridan foydalanish lozim. Ana shunday MOBT yordamida quyidagi jadvallardan iborat ma'lumotlar omborini tashkil etiladi:

ID	Tajriba_vari anti	Tajriba_sa nasi	Tajriba_T R	Takrorlani sh_1	Takrorlani sh_2	Takrorlani sh_3	Takrorlani sh_4

Foydalanuvchi interfeysida yuqoridagi jadvallarni to'ldirishga mo'ljallangan maxsus maydonlar bo'lib, kiritilgan qiymatlar va ular asosida amalga oshirilgan xisob-kitob natijalari maxsus faylda saqlab qolinadi.

Dasturiy loyixa ishi davomida olingan natijalar optimal darajada xatosiz bo'lishi bilan bir qatorda, ular strukturalashtirilgan ma'lumotlar bazasi shaklida saqlangani bois tajribalar natijalarini tajriba o'tkazilgan sana yoki tajriba tartib raqami asosida tartiblash, ajratish va xisobot tayyorlash imkoni xam mavjud bo'ladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, matematik taxlilga mo'ljallangan ekspert dasturiy tizimlarning ishlab chiqilishi, xisob-kitob jarayonini tezlashtirish, natijalarni optimallashtirish, xatoliklarning oldini olish bilan bir qatorda kichik fermer xo'jaliklari raxbarlari va mas'ul lavozim vakillarining tajribalar natijalarini taxlil qilishda soxa vakillariga bo'lgan extiyojini kamaytirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

- [1]. Г.П. Попов, И.А.Дорман и др. «Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником». Изд. 4-е. СоюзНИИХИ, Ташкент-1973.
- [2]. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения: Использование компьютерных игр в образовании. Engineering problems and innovations, 1(1), 27-34
- [3]. Хусанова М. К., Сотволдиева Д. Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЦИМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ В ПРОГРАММЕ МАТЛАВ //ЦИФРОВОЙ РЕГИОН: ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЕКТЫ. – 2020. – С. 970-975.
- [4]. 5. Сотволдиева Д. Б., Хусанова М. К. СРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ С КОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И БЕСКОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ПРОГРАММЕ МАТЛАВ //ЦИФРОВОЙ РЕГИОН: ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЕКТЫ. – 2020. – С. 840-845.
- [5]. Khoitkulov, A. A., & Pulatov, G. G. (2022). DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO INCREASE THE CAPACITY OF TEXTILE ENTERPRISES. Gospodarka i Innowacje., 23, 142-145.
- [6]. http://agro.uz/uz/information/about_agriculture/434/5093/

CHEGARAVIY HISOBLASH ILOVALARI UCHUN CHUQUR O'RGANISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

S.S. Ergashev

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Email: sanjarbek01121993@gmail.com, Tel: +998949229229

(Qabul qilindi 16.02.2023 y.)

Ushbu maqolada biz chuqur o'rganishni qo'llab-quvvatlaydigan chekka hisoblash ilovalari bo'yicha so'nggi sa'y-harakatlarning keng qamrovli so'rovini taqdim etamiz va ayniqsa, to'rt domendan, ya'ni aqlli multimediya, aqlli transport kabi ilg'or ilovalarni osonlashtirish uchun chuqur o'rganish yutuqlaridan qanday foydalanish haqida tushunchalarni taklif qilamiz. , aqlli shahar va aqlli sanoat. Shuningdek, biz asosiy tadqiqot muammolari va ulardagi istiqbolli tadqiqot yo'nalishlarini ta'kidlaymiz. Ishonamizki, ushbu so'rov ushbu istiqbolli sohada ko'proq tadqiqotlar va hissalarini ilhomlantiradi.

Kalit so'zlar: *Internet buyumlari, chegaraviy hisoblash, chuqur o'rganish, chegaraviy intellektual ilovalar.*

В этой статье мы представляем всесторонний обзор последних достижений в области приложений для граничных вычислений с поддержкой глубокого обучения и, в частности, предлагаем идеи о том, как использовать достижения глубокого обучения для упрощения работы с граничными приложениями из четырех областей, т. е. интеллектуальных мультимедиа, интеллектуальных транспортных средств, умный город и умная промышленность. Мы также выделяем ключевые исследовательские проблемы и перспективные направления исследований. Мы считаем, что этот обзор вдохновит на новые исследования и вклад в эту многообещающую область.

Ключевые слова: *Интернет вещей, граничные вычисления, глубокое обучение, интеллектуальные граничные приложения.*

The convergence of edge computing and deep learning is believed to bring new possibilities to both interdisciplinary researches and industrial applications. In this article, we provide a comprehensive survey of the latest efforts on the deep-learning-enabled edge computing applications and particularly offer insights on how to leverage the deep learning advances to facilitate edge applications from four domains, i.e., smart multimedia, smart transportation, smart city, and smart industry. We also highlight the key research challenges and promising research directions therein. We believe this survey will inspire more researches and contributions in this promising field.

Keywords: *Internet of Things, Edge Computing, Deep Learning, Intelligent Edge Applications.*

Kirish. *Internet of Things (IoT), shuningdek, WiFi va 5G kabi aloqa texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bizning kelajak dunyomiz milliardlab raqamli qurilmalar kundalik hayotimizga uzluksiz xizmat ko'rsatadigan o'zaro bog'langan ob'ekt sifatida tasavvur qilinadi. Cisco [1] tomonidan xabar qilinganidek, 2020-yilda Internet orqali ulangan 50 milliarddan ortiq IoT qurilmalari mavjud bo'ldi. Bunday ko'plab IoT qurilmalari ko'plab qimmatli ma'lumotlarni ishlab*